

Métricas de Software: as Bodas de Prata

Fernando Brito e Abreu

Resumo

Este artigo apresenta uma pequena retrospectiva sobre o despertar da comunidade da Ciência da Computação, dos profissionais da Informática e mesmo de organismos internacionais para a problemática dos Métodos Quantitativos em Engenharia de Software. São levantadas algumas questões específicas sobre as razões que levam à utilização de métricas. Dão-se três exemplos concretos em que elas podem ser utilizadas no processo de tomada de decisão de quem dirige projectos de desenvolvimento de software. A terminar são descritas outras três situações em que iniciativas de recolha e análise de métricas, quando não conduzidas adequadamente, podem redundar em fracasso. Para os seis casos referidos foram extraídas conclusões sobre formas de actuar e práticas a evitar.

Introdução

Em termos históricos, a investigação em torno das métricas de software terá cerca de 25 anos se considerarmos como ponto de partida a proposta em 1972, por Maurice Halstead, das primeiras métricas com fundamentação teórica. Durante alguns anos os engenheiros de software tiveram alguma dificuldade em compreender e tirar partido daquele potencial. Novas propostas nesta área, sua discussão e correspondentes estudos de validação confinaram-se a centros de investigação ligados às universidades ou a grandes empresas e às conferências onde as conclusões eram apresentadas. Porém, desde o início da década de oitenta que a adopção de métricas em muitas empresas norte-americanas e japonesas passou a ser frequente. Muitas empresas passaram mesmo a ter quadros dedicados à recolha e análise de métricas de software, ou então eram estas actividades executadas ou dirigidas pelo responsável da garantia de qualidade.

No final da década de 80, a Comissão Europeia reconheceu que a indústria de software europeia se encontrava francamente atrasada face aos EUA e Japão na utilização de métricas de software. Para reduzir aquele atraso patrocinou no virar da década de 80 para a de 90, no âmbito do programa ESPRIT¹, vários projectos visando a investigação aplicada e a divulgação das métricas. Entre estes figuravam os da Tabela 1. Instituições de praticamente todos os países comunitários, entre *software-houses*, empresas de consultoria, universidades e institutos de investigação, participaram nestes projectos. Uma total ausência de instituições portuguesas veio cavar ainda mais o já tradicional “fosso”. Contudo, passados alguns anos, assistimos finalmente a um surto efectivo de utilização de métricas de software em vários contextos. Alguns dos exemplos provêm de *software-houses*,

1 - European Strategic Program for Research in Information Technology

operadores de telecomunicações nacionais e estrangeiros (com desenvolvimento de software em Portugal) e da área do Ministério da Defesa.

Acrónimo	Designação	Países das instituições participantes
MUSE	"Software Quality and Reliability Metrics for Selected Domains"	Reino Unido, França, Alemanha, Grécia
METKIT	"Metrics Education Toolkit"	Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, França, Itália
PYRAMID	"Promotion of Metrics"	Reino Unido, Alemanha, Grécia, Itália, França.
MUSIC	"Metrics for Usability Standards in Computing"	Reino Unido, Itália, Espanha, Alemanha, Irlanda, Holanda
AMI	"Application of Metrics in Industry"	França, Áustria, Alemanha, Espanha, Itália, R. Unido

Tabela 1 - Alguns projectos ESPRIT na área das métricas de software

O que fez a Comissão Europeia “gastar” uma mão cheia de MECUS (milhões de ECUs)? O que terá mudado em algumas empresas em Portugal? O melhor será começar pelo princípio...

Crise na produtividade e qualidade do software

O panorama ainda actual da área do desenvolvimento de software, não obstante a melhoria das ferramentas conceptuais e instrumentais, é caracterizado por custos e prazos incorrectamente estimados, má qualidade dos produtos finais e por uma taxa de crescimento global da produtividade que é inferior à da procura, razão pela qual é habitual falar-se da "crise de software".

A qualidade dos produtos de software pode ser expressa através de características como a correcção, eficiência, fiabilidade, portabilidade ou facilidade de manutenção. A obtenção de dados quantitativos relativos a essas características é fundamental para avaliar se a introdução de “melhorias” no processo de desenvolvimento produz um impacto positivo na qualidade dos produtos.

A produtividade depende de inúmeros factores como a dimensão e complexidade dos sistemas a desenvolver, os formalismos utilizados, o grau de reutilização ou a experiência e motivação dos intervenientes no processo de desenvolvimento. Para constatar uma variação de produtividade resultante da influência desses factores é necessário quantificar a produtividade.

Em termos formais, uma métrica é a expressão quantitativa, associada a uma dada escala, de um atributo de um produto do processo de desenvolvimento de software ou do próprio processo. O termo produto tanto se poderá aplicar a especificações de requisitos como a modelos de desenho, código

fonte, código executável, baterias de testes, documentação de instalação ou utilização, etc. Uma "boa" métrica deve ter características como as constantes na tabela 2.

Características	Requisitos
Validade	Expressar, com objectividade, a característica que supõe quantificar
Formalidade	Ter uma definição inequívoca, por forma a ser claro como é determinada
Repetibilidade	Tomar o mesmo valor, quando calculada por pessoas diferentes, ou em instantes diversos
Baixo custo	Ser fácil e rápida de obter, de preferência de uma forma automática

Tabela 2 - Características desejáveis para uma métrica de software

A área da Ciência da Computação que tenta exprimir, quantitativamente, as relações causa-efeito entre as características dos produtos de software e as dos processos de desenvolvimento de software que lhes deram origem, nomeadamente quanto aos recursos utilizados, pode ser genericamente designada por **Métodos Quantitativos em Engenharia de Software**.

Porquê utilizar métricas?

Um dos aspectos mais importantes para a utilização de métricas é a identificação mais precoce de problemas, permitindo acções correctivas em tempo útil, com menor impacto nos prazos e custos globais dos projectos. Por outro lado, a obtenção de dados quantitativos faz desvanecer alguma da tradicional "imprevisibilidade" (que para muitos é cómoda) associada ao desenvolvimento de software. Para um gestor de projectos competente isso virá facilitar a comprovação, perante a direcção, da melhoria da proficiência conseguida sob a sua gestão. O eventual alcance de objectivos expressos quantitativamente torna mais fácil a motivação dos intervenientes no processo de desenvolvimento, nomeadamente se existirem esquemas de incentivo, como é habitual em muitas outras profissões. Na ausência de métricas apropriadas, muitas actividades do ponto de vista da gestão de projecto são desempenhadas de uma forma *ad hoc* :

- Sem a obtenção de dados quantitativos torna-se difícil, senão impossível, estabelecer de uma forma racional, condições contratuais (prazos e orçamentos) e conseqüentemente tomar decisões de atribuição de recursos humanos e financeiros. Com efeito, a generalidade dos modelos de estimação "sérios" usam como variáveis explicativas métricas de dimensão e complexidade, funcionalidade, etc;
- Sem métricas não podemos comparar a eficiência de diferentes métodos, técnicas e ferramentas. Em particular não seria possível a identificação das fases ou actividades do ciclo de vida, definidas no processo de desenvolvimento adoptado, onde o investimento em melhorias provoca um maior retorno;

- Sem métricas não se podem definir metas quanto à produtividade e qualidade pretendidas, nem verificar à posteriori o grau com que foram ou não atingidas. Sem metas sofre-se inevitavelmente o dilema da Alice no País das Maravilhas - quando não se sabe para onde se quer ir, qualquer caminho é bom!

Em resumo, a medição deve estar integrada no processo de produção de software, tal como é corrente na generalidade dos processos industriais, no sentido de permitir a previsão e monitorização dos custos, controlar a qualidade e, por outro lado, melhorar a compreensão e validação do próprio processo de desenvolvimento. Sem métricas não é possível ter um projecto realmente sob controlo.

Todos os benefícios acima referenciados constituem uma inegável vantagem competitiva para as organizações que lancem programas de métricas. Porém vale a pena perguntar: será que o recente interesse pelas métricas em várias empresas em Portugal não tem por trás a simples vontade de garantir a conformidade com os requisitos da certificação ISO9000 ?

Como utilizar as métricas?

Para responder a esta pergunta vamos citar alguns exemplos de utilização de métricas no processo de tomada de decisão.

1º Exemplo - Uma comparação inter-projectos poderá permitir comparar a eficiência de diferentes metodologias, ambientes de desenvolvimento ou procedimentos de gestão. Um possível cenário de análise é conseguido projectando numa escala percentual os valores do esforço gasto por fase ou por actividade. É conveniente considerar apenas projectos que já estejam em exploração há algum tempo para que se conheça também o esforço de manutenção correctiva e evolutiva. Poderão então ensaiar-se várias hipóteses tais como: (i) um maior esforço percentual na fase de levantamento de requisitos produz uma redução significativa do esforço de manutenção evolutiva? (ii) a adopção de inspecções permite reduzir significativamente o esforço de testes de caixa-preta? (iii) a adopção de uma ferramenta de apoio a testes de caixa-branca, que permita uma análise da cobertura, vem reduzir drasticamente o esforço de manutenção correctiva? ...

Corolário: se não se efectuarem comparações entre projectos com base em métricas normalizadas, não se conseguirá evitar a repetição de erros nem se conseguirão identificar (para posteriormente generalizar) procedimentos, técnicas ou ferramentas de êxito comprovado.

2º Exemplo - Considere-se, por exemplo, que se traça a evolução temporal do número cumulativo de defeitos detectados, em oposição aos que foram realmente corrigidos (e as correspondentes versões instaladas nos clientes). É de esperar que as duas curvas sejam sensivelmente paralelas ou mesmo convergentes. Se houver lugar a divergência, isso será um sinal inequívoco de problemas subjacentes.

Corolário: a análise das métricas é uma valiosa ajuda para a detecção de potenciais disfunções (diagnóstico) e não um meio de cura. Elas podem ser usadas no sentido de monitorar o progresso alcançado, permitindo a identificação de potenciais problemas por forma a desencadear uma acção correctiva em tempo útil. Cada caso em que esse mecanismo de alerta for accionado deverá ser investigado, no sentido de detectar se existe realmente um problema ou se o aviso é espúrio.

3º Exemplo - Considere-se o ensaio (teste) de caixa branca de um dado sistema, constituído por N módulos. O planeamento deste tipo de actividade é frequentemente atacado de uma forma simplista. Com efeito, é vulgar dividir o esforço de mão-de-obra previsto (ou o disponível) pelos módulos, tendo por base, na melhor das hipóteses, a sua dimensão, porque esta é de obtenção fácil e imediata. Porém, com esta abordagem e ao contrário do que seria intuitivo, é habitual verificar-se que os módulos em que são detectados mais defeitos durante o ensaio, são também aqueles em que são encontrados mais defeitos depois da entrega do sistema aos utilizadores finais. Tal se deve ao fenómeno designado por aglomeração de defeitos (*defect clustering*), que se explica pela distribuição não uniforme da complexidade pelos módulos. A nossa experimentação nos últimos anos tem amplamente constatado esta não uniformidade. Sabendo que foi amplamente demonstrado que a densidade dos defeitos está altamente correlacionada com a densidade da complexidade, deverá utilizar-se esta última e não a dimensão para ratear o esforço de ensaio por módulo.

Corolário: é possível construir modelos baseados essencialmente em métricas de complexidade que permitem estimar características do software como a *fiabilidade* ou o *esforço de manutenção correctiva*. Estes modelos são fundamentais na gestão da evolução do software (a que tradicionalmente se tem chamado, em nosso entender incorrectamente, “manutenção”).

Nem tudo são rosas!

Muitas empresas que se têm envolvido em planos de métricas fracassaram nos seus intentos e como consequência desistiram deles. Muitos dos erros cometidos são recorrentes. Citam-se algumas situações típicas.

1º Exemplo - Nos últimos anos temos assistido ao proliferar da disponibilidade de ferramentas de extracção de métricas, em particular a partir do código fonte expresso em múltiplas linguagens de programação. A relativa facilidade na recolha que estas ferramentas propiciam, tem levado a que muitas empresas se lancem avidamente na colecta de quantas métricas podem obter. Rapidamente se vêm “afogadas” num mar de números cuja análise conjunta se revela confusa e difícil.

Na nossa experiência já tivemos oportunidade de comprovar estatisticamente, com base em amostras significativas, que muitas das métricas cujo cálculo é disponibilizado por certas ferramentas, estão altamente correlacionadas, isto é, quantificam na realidade os mesmos atributos. A sua recolha conjunta traduz-se numa mera perda de espaço e tempo!

Corolário: deve começar-se por estabelecer a validade do conjunto de métricas a adoptar, bem como os critérios que serão utilizados na sua interpretação, antes de iniciar a recolha de dados.

2º Exemplo - Considere-se os projectos X e Y com complexidades e dimensões semelhantes. Contudo, enquanto no projecto X a produtividade foi de 10 linhas de código por pessoa e por dia, no projecto Y foi de 50. As conclusões poderiam ser precipitadas se não se considerasse que no projecto X a taxa de falhas foi de 0,1 por 1000 de linhas código produzidas, enquanto esse valor para o projecto Y foi de 15 !

Corolário: muitas vezes só se conseguem tirar conclusões quando várias métricas são analisadas conjuntamente. Tal se deve ao facto de tanto os produtos de software, como o processo de desenvolvimento serem demasiado complexos para se poderem caracterizar por apenas uma métrica. Pelo contrário, devem ser consideradas várias das suas facetas (atributos), estatisticamente independentes, cujas métricas correspondentes devem ser combinadas de forma ponderada num modelo linear ou não linear, sendo efectuada a sua calibração com base nos projectos que se forem concluindo.

3º Exemplo - Têm sido utilizadas métricas de dimensão na estimação da *produtividade*, mais com vista à calibração de modelos de estimação de recursos (esforço, prazos) do que propriamente para avaliar individualmente o desempenho dos intervenientes no processo de desenvolvimento. Porém, nem sempre estes últimos são avisados do fim a que se destina a recolha de métricas, a que, quase inevitavelmente, assistem. Tal os leva frequentemente a manipularem os artefactos que produzem (por exemplo aumentando artificialmente a sua dimensão) no sentido em que suspeitam lhes possam advir maiores proveitos a nível pessoal. Para além de viciarem as conclusões, estas atitudes de “auto-protecção” podem inclusive provocar a introdução de malformações nos produtos.

Corolário: devem ser amplamente revelados, a todos os intervenientes no processo de desenvolvimento, os objectivos de um plano de métricas. Deverá ser divulgada regularmente a evolução das métricas recolhidas bem como a interpretação da mesma. Por outro lado, a recolha de métricas deve ser tão pouco intrusiva quanto possível, isto é, não deverá afectar o decorrer normal das actividades de desenvolvimento.

Conclusão

Para combater a crise de software é necessária uma melhor qualidade e maior produtividade, o que só pode ser conseguido com uma gestão mais eficaz do processo de desenvolvimento de software. A melhoria da gestão nesta área passa pela capacidade de identificar, medir e controlar os principais parâmetros que afectam o processo de desenvolvimento de software, bem como aqueles que são intrínsecos aos produtos, além das suas interdependências. Esse é precisamente o âmbito das métricas de software.

Muitas questões relevantes ficaram em aberto nesta curta introdução à problemática das métricas de software. Em jeito de antevisão identificam-se alguns dos tópicos cujo interesse levará, certamente, a que sejam abordados em próximos números da revista Interface:

- Que tipos de métricas existem e que características dos produtos ou processo de desenvolvimento de software se propõem medir?
- Como comparar projectos distintos entre si nas técnicas, ferramentas e linguagens adoptadas?
- Quais as métricas que historicamente mais têm sido utilizadas e quais as suas limitações?
- Como integrar a recolha e análise de métricas com as outras actividades do ciclo de vida?
- Como seleccionar um conjunto de métricas adequado?
- Quais os problemas e as respectivas soluções na montagem de um plano de métricas?
- Que ferramentas de recolha de métricas existem disponíveis no mercado?
- Qual o perfil de um responsável por um plano de métricas?
- Que bibliografia existe disponível a quem se queira “especializar” em métricas de software? Por onde começar?
- Que experiências de aplicação de métricas, bem ou mal sucedidas, têm decorrido em Portugal? Em que âmbito foram aplicadas, quais os seus objectivos e quais os resultados conseguidos?
- Que iniciativas de normalização internacional (IEEE, ISO) têm decorrido com directa relação com a área das métricas?
- Qual a panorâmica da investigação actual na área das métricas? Quais os problemas em aberto?

A concluir deseja-se que esta secção concorra para sensibilizar os gestores de projectos de desenvolvimento de software das empresas em Portugal, para que estas possam vir a colher benefícios do tipo dos referidos, sem tropeçar em problemas como os que se citaram!

Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa onde é responsável pela cadeira de Qualidade e Segurança no Software da pós-graduação em Ciências e Tecnologias da Informação para as Organizações e de duas cadeiras de introdução à programação com objectos e algoritmia da licenciatura de Matemática Aplicada à Economia e à Gestão. (<http://www.iseg.utl.pt/~fba>).

É igualmente investigador do INESC onde, no Grupo de Engenharia de Software, em colaboração com o Centro de Reengenharia de Software, tem participado em várias acções onde se têm utilizado métricas de software no apoio à reengenharia de sistemas legados, na avaliação do portfolio de aplicações desenvolvidas, na previsão de custos de manutenção e na prevenção de defeitos. Lidera uma equipa de investigação em métricas para sistemas orientados a objectos (<http://albertina.inesc.pt/ftp/pub/esw/mood>). Tem ainda participado como “reviewer” no JTC1/SC7 da ISO em actividades de normalização na área das métricas.